

BAQTRIYA VA MARG'YONADA IBTIDOIY MIFOLOGIK QARASHLARNING SHAKLLANISH JARAYONI

NORXAMIDOVA MUATTAR ZAVQIDDIN QIZI

Termiz davlat pedagogika instituti stajyor-o'qituvchisi

muattarnorxamidova75@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17297054>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi Baqtriya va Marg'iyonada ibtidoiy mifologik qarashlar va ilk diniy e'tiqodlarning shakllanish jarayoni haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: mifologiya, zardushtiylilik, Avesta, kosmogoniya, politeizm, haoma, otashparastlik, Varuna, Mitra, shamanizm.

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВОБЫТНЫХ МИФОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В БАКТРИИ И МАРГИАНЕ

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования первобытных мифологических воззрений и ранних религиозных верований в Древней Бактрии и Маргиане.

Ключевые слова: мифология, зороастризм, Авеста, космогония, политеизм, хаома, поклонение огню, Варуна, Митра, шаманизм.

THE FORMATION PROCESS OF PRIMITIVE MYTHOLOGICAL BELIEFS IN BACTRIA AND MARGIANA

Abstract: This article discusses the process of the formation of primitive mythological views and early religious beliefs in ancient Bactria and Margiana.

Keywords: mythology, Zoroastrianism, Avesta, cosmogony, polytheism, haoma, fire worship, Varuna, Mithra, shamanism.

KIRISH

Yaqin - yaqingacha bronza davridagi Baqtriya aholisining dunyoqarashi va diniy e'tiqodlari biz uchun notanish bo'lib, faqat bu mamlakatning xronologiyasi haqida ozroq ma'lumotga ega edik xolos. Sovet arxeologlari tomonidan Markaziy Osiyoning janubiy hududlari va Shimoliy Afg'onistonda amalga oshirilgan izlanishlar Amudaryoning o'rta oqimi qirg'oqlari bo'ylab cho'zilgan qadimgi mamlakatni kashf qilishga imkon yaratdi. Mafkuraviy g'oyalar va original tushunchalarga ega sharqona madaniyat turiga qadimgi Baqtriyaning markazida miloddan avvalgi II mingyillikda asos solingan. Bu qadimiy iloh va kompozitsiyalarning noyob ifodalariga ega bo'lgan qadimgi gliptika va sfragistikasining bebaho kolleksiyalari orqali hujjatli tarzda yuzaga chiqqan. Garchi ular, asosan, Shimoliy Afg'onistonning minglab qabrlariga nisbatan uyushtirilgan talonchilik qazishmalaridan kelib chiqqan bo'lsa-da, qadimgi Baqtriya to'g'risida aniq ma'lumot beruvchi arxeologik artefaktlar hisoblanadi.

ASOSIY qism

Tanlangan mavzuning asosiy maqsadlaridan biri gliptika va sfragistika manbalari asosida O'rta Osiyo aholisining bronza davridagi mifologik va diniy qarashlarini yoritishdan iboratdir. Mifologiya va mifologik qarashlar tarixiy taraqqiyotning ma'lum bosqichlarida

hamma xalqlarda ham bo'lgan. Ammo, ko'plab xalqlarning mifologik qarashlari diniy yoki falsafiy dunyoqarashlar darajasigacha rivojlanmagan. Boshqa xalqlardan farqli o'laroq o'rta osiyoliklarning mifologik va ilk diniy qarashlari tadrijiy rivojlanib, insoniyat tarixidagi eng qadimgi dunyoviy din – zardushtiylikni kashf etdilar [1, 5-9]. Jahon xalqlari tarixida bu jarayon juda ko'p marotaba e'tirof etilgan, ammo nima uchun aynan O'rta Osiyo xalqlari ilk dunyoviy dinni kashf etganligi sabablari ochildmagan.

Ilk sivilizatsiya beshiklari, ibodatxonalar shahri bo'lgan Shumer, Akkad yoki xarappaliklar diniy tafakkur taraqqiyotida bu darajaga chiqa olmadi. Albatta, mazkur tarixiy jarayonning asl sabablarini O'rta Osiyo arxeologiyasi, aynan Marg'iyona va Sopolli madaniyati gliptikasi va sfragistikasi ochib beradi.

O'rta Osiyo xalqlari mifologiyasi Eron bilan birga o'rganiladi. Eron mifologiyasi esa "Avesta" bilan boshlanadi. Bu ilmiy chigallikning bosh sababi O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi mifologik va ilk diniy qarashlari bo'yicha manbalarning kamligi bilan bog'liq. O'rta Osiyo xalqlarining ilk o'rta asrlar, o'rta asrlar davri mifologiyasi bo'yicha olimlar ma'lum tadqiqot ishlarini olib borishgan. Ular asosan turkiy xalqlar kosmogoniyasi bo'yicha tadqiqotlar o'tkazishgan. Xususan, N.Y.Bichurin, L.N.Gumilev, S.G.Klyashtorniy, I.V.Stebleva, A.Bisenbayev, S.A.Kaskabasov, A.Baymiradov, N.A.Rahmonov, B.Sarimsoqov, M.Jo'rayev, T.Mirzayev, G'. Akromov kabi olimlar shular jumlasidan.

O'rta Osiyo xalqlarining qadimgi davri bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan, ammo "Avesta" mifologiyasi bundan mustasno. "Avesta" ilohiyoti tizimining shakllanish asoslari qadimgi xalqlarning zardushtiylikdan oldingi e'tiqodlari va dunyoqarashiga uzviy bog'liqdir. Qadimda Markaziy Osiyo xalqlari turli dinlar, ma'budlar va devlarga ishonganlar. Bu e'tiqod asoslari keyinchalik Avesta ilohiyot tizimi tarkibiga kirib keldi. Shuning uchun zardushtiylik dini ilohlar panteoni o'ziga xos murakkab tizim sifatida shakllandi. Avesta ilohiyoti va demonologiyasi diniy tasavvurlarning ibtidoiy bosqichlari bilan bog'liqdir. Insonga bo'ysunmas tabiat hodisalari asta-sekin odamlar ongida ma'lum barqaror timsollarga aylangan. G'arb olimlarining ta'kidlashlaricha, "Arxeologik dalillar, Gerodot asarlari va boshqa manbalarga qaraganda, O'rta Osiyo dinlari sifatida vodiylarda ham, dashtlarda ham, asosan, turli xil shamanliklar namoyon bo'lgan. Diniy e'tiqodlar orasida politeizm (ko'pxudolik) ustuvor bo'lib, har bir hudud yoki zamin o'z xudolariga ega bo'lgan" [2, 199-229].

Markaziy Osiyo va Eron tarixini o'rgangan tadqiqochilarning fikriga ko'ra, zardushtiylik bilan bir davrda ushbu hududlarda turli diniy yo'nalishlardan mazdaim (mazdaparastlik), egizak ruhlarga sig'inish, Ahamoniylar sulolasi dini, zurvanizm kabi e'tiqodlar tarqalgan. Markaziy Osiyo xalqlari qadimiy e'tiqod ko'rinishlaridan biri Quyoshga sig'inish bo'lgan. To'marisning "Massagetlar xudosi Quyosh" (1, 24) so'zlari bundan darak beradi. Gerodot asarining boshqa joylarida ham skif, sak, massagetlar e'tiqodi haqida yozar ekan, ularning Quyoshga sig'inishi, xudolarining haykalchalari yo'qligi, ot, ho'kiz, qo'ylarni qurbonlik qilishlari haqida xabar beradi.

Dinlar tarixi mutaxassisi Shaxristoniy qadimiy diniy e'tiqodlarning zamonlar o'tishi bilan o'zgara borishi haqida shunday yozgan: "Vishtaspgacha shohlar sobiylarning dinini tutgan. Ular yulduzlarga sajda qilgan, ayniqsa, ikkila fazoviy jism (Quyosh va Oy) ga ehtirom ko'rsatishgan. Zardusht ham avvaliga ularga sajda qilgan, biroq keyinchalik, bu borada ko'plab chalkashliklar va ma'nosizliklar mavjudligiga amin bo'lib va olovni xudoga yaqin deb, olov

e'tiqodi ("amali") ni yuksaltirdi, chunki olov uning (xudoning) yorug'ligidan paydo bo'lib, tabiat kuchlaridan eng oliy va eng afzaliga mansubdir. Shuningdek, u suvga ham e'tiqod qilishni buyuradi, chunki suv – yaratuvchanlik asosidir" [3, 191]

Zardusht islohotiga qadar Baqtriya va Marg'iyonada olovga sig'inish, uni muqaddas deb bilish va haoma ichimligini muqaddaslashtirish kuchli bo'lgan. Aynan bu alomatlar zardushtiylik dinida ham o'zining munosib o'rnini topgan. Bu esa, Zardusht tomonidan qabiladoshlari qadimdan topinib kelayotgan otashparastlik dinini qaytadan isloh qilinganligidan guvohlik beradi. Otashparastlik dinidagi turli udumlar, qarashlarni va ayrim isrofgarchiliklarni o'z davri nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda isloh qilib, ma'lum bir tizimga solib, davr talabi asosida o'zining qarashlari va g'oyalarini zardushtiylik dinida umumlashtirgan. V.U. Abayevning fikricha, zardushtiylik islohot asosida paydo bo'lgan din ekanligi shubhasiz. Bu islohotning mohiyatida ibtidoiy devlarga xos bo'lmish tabiat hodisalarini ilohiylashtirishdan voz kechish g'oyasi yotadi.

Aslida, Zardushtiylik dini qadimiy Markaziy Osiyo qabilalari, hind - eron xudolari obrazidan kelib chiqqan. Ikki xudo – Varuna va Mitra ilk xudolarning boshida turgan. Bu juftlikda Varuna jamiyat axloqiy tartiblarini buzgan kishilarni jazolovchi, Mitra esa insonlarga yaqin bo'lib, u kishilar o'rtasidagi ahd va do'stlik xudosi sifatida tasvirlanadi. Mazkur diniy tasavvurlar o'rnida paydo bo'lgan zardushtiylik Varuna obrazini Ahura Mazda (donishmand xudo) sifati bilan ulug'laydi va uni butun koinot va jonli mavjudotni, ruhlarni, inson va jonivorlarni yaratgan yagona xudoga aylantirgan. Zardusht islohotlari diniy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham bitta ulug' va donishmand iloh Ahura Mazdaga sig'inishga asoslangan. Ammo zardushtiylikning tarixiy ildizlari uzoq ibtidoiy o'tmish bag'rida yuzaga kela boshlagan va inson tafakkurining asotiriy (mifologik) bosqichlaridan ko'plab unsurlarni o'zining nazariy va amaliy tizimiga olib kirgan edi. Shu jumladan, zardushtiylik ilohiyot tizimida har bir ilohiy zotning vazifasi va o'rnini belgilashda ham qadimgi ajdodlar o'z ijtimoiy hayot darajalaridan turib tafakkurlaridagi ilohiy obrazlar tizimini ijtimoiy modellar orqali tasavvur etishga harakat qilganlar. Shuning oqibatida, hayotning turli jabhalarini himoya qiluvchi, u yoki bu murakkab kundalik holatlarda odamlarga najot beruvchi ilohiy zotlar tizimining pog'onalashgan qatori paydo bo'lgan. Aslida ushbu iyerarxiya jamiyatning modeli asosiga qurilgan bo'lsada, odamlar bu tizimga chuqur e'tiqod bilan yondoshganlar. Ularga o'zlaridan xoli samoviy tushunchalar sifatida munosabatda bo'lganlar. Eng muhimi, zardushtiylik dini o'zining dastlabki bosqichlaridayoq mazkur hayoliy - ilohiyot tizimini odamlar taqdirining hal qiluvchi omili darajasiga ko'targan. Bu o'z navbatida inson-jamiyat, inson-tabiat munosabatlarini tartibga solishga xizmat qilgan.

Avesta mifologiyasining shakllanishi juda uzoq tarixiy jarayonda sodir bo'lganligi undagi mifologik obrazlarning murakkab tizimini tashkil qiladi. Ibtidoiy davrdan boshlab insonlar tafakkurida shakllangan asotirlar zardushtiylik diniy tizimiga kirib borgan. Shuningdek, tabiat bilan bog'liq ayrim kultlar bilan zardushtiylik ilohiyoti tizimidagi ma'budlarning mujassamlashgani ayrim muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'lgan. "Avesta" mifologiyasi murakkab qatlamining tashkil topishida xalq og'zaki ijodining an'analarini, avloddan-avlodga o'tib kelgan dostonlarni, tarixiy voqealarning ta'sirini ko'rish mumkin.

Tadqiqotlar davomida qadimgi Baqtriya va Marg'iyona mifologiyasi hind ariylari yoki eron mifologiyasi bilan bir xil emasligi aniqlangan. Shubhasiz, avestik matnlar ushbu mifologiya ramziy tizimning talqini bilan bog'liq emas. Ammo bu dinlarda saqlanib qolgan ba'zi elementlarni, xususan: ma'buda Anaxita, ajdarho Aji Dahaka kabi nomlarni Eronda keyinroq o'qish imkoniyatini istisno etmaydi. Marg'iyonadagi Togolok XXI ibodatxonasidan efedra novdalari va ko'knori urug'larining topilishini talqin qilishda ham xuddi shunday mulohazalarni qo'llash mumkin: giyohvandlik vositalaridan sarxush bo'lish uchun yordam sifatida foydalanish butun Yevroosiyoda, ovchilar va chorvador qabilalar orasida juda qadimgi davrlardan diniy kontekstgacha keng tarqalgan. Bunday amaliyotlar totemik va shamanistik jamiyatlarda paydo bo'lgan.

Mifologiyada kuzatilgan ilk shamanistik elementlar quyidagilardir: giyohvand moddalarni iste'mol qilish, qushlarning ko'pligi (jumladan, daraxtlarda o'tirgan qushlar), ko'p qatlamli koinot (osmon, yer va yerosti mavjudotlari), odam va hayvon o'rtasidagi o'zaro metamorfoza (niqoblar, hayvonlarning tasvirlari yoki hayvonlarning joylashuvi), makonning to'rt qismga bo'linishi (arxitektura va gliptikada son-sanoqsiz xochlar, kvadrat rejalar va dizaynlar), ustun yoki daraxt, ov tasvirlarining o'ziga xosligi, ajdaho / qush munosabatlari.

Shamanizmga aniq isbot V.I.Sarianidi tomonidan topilgan Marg'iyona silindr muhrida ifodalangan bo'lib, marosimni bajarayotgan hayvonlar yoki odamlarni tasvirlab beradi: maymunga o'xshash ikkita mavjudot ustunni ushlab turibdi; sigir raqsga tushyapti yoki marosimni boshqaryapti; bir maymun tiz cho'kib, tayoqni ushlab turibdi, boshqasi qo'lida kultik yoki musiqa asboblari bilan tiz cho'kyapti, uchinchi o'tirgan holatda katta dumaloq nog'ora chalyapti; yuqori qismdagi dumli hayvon marosimga yordam beryapti. Shubhasiz, bu xarakterli shamanlik marosimi yoki uni qabul qilish marosimidir [4, 415].

Ushbu madaniyatning ramziy tizimini bu yerda tuzilmaviy tahlil orqali taxminiy tarzda qayta qurish - bu qadimgi shamanistik O'rta Osiyo tushunchalarining madaniy stratigrafiyasi, elam mifologiyasining qismlari va ikonik til, shuningdek, hind va Suriya - Xett elementlari, mahalliy afsonaviy ijodlar yoki innovatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Bu hukmron tabaqalardagi o'zgarish yoki moslashuvchanlikni va bu yerda chaqirilmagan boshqa ko'plab ijtimoiy hodisalarni aks ettiradi. Bu tizim Hindistonning Xarappa mifologiyasidan juda farq qiladi. Avestik mifologiyada ushbu madaniyat elementlarining saqlanib qolishi uzatish va qayta o'qish jarayoni tufayli yuzaga kelgan.

Miloddan avvalgi 1500 - yillargacha O'rta Osiyoda (Baqtriya va Marg'iyonada) zardushtiylik tasdiqlanmagan: ushbu sivilizatsiyasining tugashi va yunonlarning kelishi davri o'rtasida ma'lum bo'lgan bitta ham qabr yo'q. Bu sohada zardushtiylik yoki mazdaizm xarakterining mifologik yoki ilohiy tasvirlari Kushonlar davridan oldingi emas, o'sha payt yunonlar ta'siridagi yangi antropomorfizmdir.

Qadimgi Baqtriya va Marg'iyona hududlarida ibtidoiy diniy va mifologik qarashlarning shakllanishi - bu mintaqadagi ilk sivilizatsiyalar madaniy taraqqiyoti, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va ekologik omillar bilan bevosita bog'liq bo'lgan murakkab jarayondir. Bu jarayon miloddan avvalgi IV-III mingyilliklarga mansub arxeologik yodgorliklar, gliptika namunasi bo'lgan muhrlar, ibodatxona qoldiqlari va boshqa moddiy madaniyat manbalari orqali o'rganiladi.

Baqtriya va Marg'iyona hududlari Markaziy Osiyoning qadimiy madaniyat markazlaridan biri bo'lib, bu yerda ilk qishloq xo'jaligiga asoslangan dehqonchilik jamiyatlari shakllanib, ular bilan birga kosmologik tasavvurlar, urug'-aymoq ibtidoiy e'tiqodlari, shamanistik urf-odatlar va naturalistik kultlar vujudga kela boshlagan. Dastlabki mifologik obrazlar hayvonlar (echki, qush), osmon jismlari (quyosh, oy, yulduz) va tabiat hodisalari (yomg'ir, chaqmoq) bilan bog'liq holda shakllangan bo'lib, ular ko'p hollarda hosildorlik, hayot va o'lim kabi qadimiy insoniy tushunchalar sifatida namoyon bo'lgan.

XULOSA

Ibtidoiy mifologik qarashlarning rivojlanishida ayniqsa Gonurtepa, Togolok XXI, Dashtli III, Sopollitepa kabi yodgorliklarda topilgan ibodatxona komplekslari muhim rol o'ynagan. Ushbu ibodatxonalaridagi arxitektura, muqaddas olov o'choqlari, suvsiz zonalarda barpo etilgan g'avvos kanallari mifologik tafakkurning shakllanganligini, diniy marosimlar va tabarruk joylarga bo'lgan e'tiqod mavjud bo'lganligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, Marg'iyonadagi Gonurtepa ibodatxona majmuasi markazida joylashgan "Muqaddas zamin" va unga biriktirilgan suv inshootlari bu yerda kosmogonik miflarning mavjudligini anglatadi.

Arxeologik topilmalarda, xususan muhrlar va keramika buyumlaridagi tasvirlar orqali mifologik obrazlarning shakllanishi ko'zga tashlanadi. Ularda antropomorf ilohlar, ikki boshli hayvonlar, yirtqich-qushlar sintezi kabi gibril mavjudotlar tez-tez uchraydi. Bu tasvirlar ibtidoiy odamning olamni tushunishdagi dualistik (yorug'lik - zulmat, hayot - o'lim, suv - qurg'oqchilik) qarashlaridan dalolat beradi. Ba'zi muhrlarda erkak va ayol juftligi, ular orasida o'simlik yoki daraxt tasvirlari mavjud bo'lib, bu "hayot daraxti" motivi hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Is'hoqov M. «Avesto» - tarix va ma'naviy dunyomiz sarchashmasi. «Avesto» va uning insoniyat taraqqiyotidagi o'rni. - Toshkent - Urganch, 2001, - B. 5-9;
2. Winkelmann S. Trading religions from Bronze Age Iran to Bactria // Trading religion: Religious Formation, Transformation, and Cross-Cultural Exchange between East and West, Dynamics in the History of Religions Eds. P. Wick, V. Rabens. - Leiden, 2014. - P. 199-229;
3. Karamatov H. O'zbekistonda moziy e'tiqodlar tarixi. - T.: JIDU, 2008. 191 - b.
4. H. -P. Frankfort. The Central Asia dimension of the symbol system in Bactria and Margiana. Paris, France. 1994. P. 415.